

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5

2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.

ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10

3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19

4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26

5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33

6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40

7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.	
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....	52
9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.	
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....	62
10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А	
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....	69
11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.	
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....	74
12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....	80
13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.	
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQRISH MASALALARIDA QO'LLASH.....	90
14. Маджитова О.М.	
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....	97

УДК: 621.313.333

Абидов К.Г.Ташкентский государственный
технический университет, доцент**Зарипов О.О.**Ташкентский государственный
технический университет, доцент**Хамудханова Н.Б.**Ташкентский государственный
технический университет, ассистент**Гафурова М.О.**Ташкентский государственный
технический университет, PhD докторант**ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458440>**АННОТАЦИЯ**

В современном мире особое внимание уделяется усовершенствованию насосных станций в связи с повышением требований к бесперебойному обеспечению полей водой и освоением новых массивов ставится задача увеличения мощности энергосилового оборудования и высоты подъема воды, совершенствовать её конструкцию. Большинство приводов насосных установок систем машинного орошения строятся на базе нерегулируемого электропривода переменного тока. Это зачастую является главной причиной, препятствующей реализации требуемого графика водообеспечения, оптимизации режимов работы насосных станций (в том числе каскадов) по критериям управления, снижения аварийности, повышения их надежности. Вместе с тем как показывают исследования, проводимые во всем мире, перспективной остается разработка электроприводов машинного орошения. В этом отношении важной задачей являются разработки научно обоснованных технических решений, обеспечивающих надежную работу насосных станций и насосных установок.

Ключивые слова: насосные станции, система машинного водоподъема, насосная установка, насосный агрегат, напорный трубопровод, силовое оборудование, электропривод, асинхронный двигатель, подача, номинальная мощность, математическая модель, рабочая характеристика насоса.

Abidov K.G.

Tashkent state technical university, associate professor

Zaripov O.O.

Tashkent state technical university, associate professor

Khamudkhanova N.B.

Tashkent state technical university, assistant

Gafurova M.O.

Tashkent state technical university, PhD student

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION

ANNOTATION

In the modern world, special attention is paid to the improvement of pumping stations due to the increased requirements for the uninterrupted supply of fields with water and the development of new arrays, the task is to increase the power of power equipment and the height of the water rise, to improve its design. Most drives of pumping units of machine irrigation systems are built on the basis of an unregulated AC electric drive. This is often the main reason hindering the implementation of the required water supply schedule, optimizing the operating modes of pumping stations (including cascades) according to control criteria, reducing accidents, and increasing their reliability. At the same time, as studies conducted around the world show, the development of electric drives for machine irrigation remains promising. In this regard, an important task is the development of scientifically based technical solutions that ensure the reliable operation of pumping stations and pumping units.

Key words: pumping stations, machine water lifting system, pumping unit, pumping unit, pressure pipeline, power equipment, electric drive, asynchronous motor, supply, rated power, mathematical model, pump performance.

Abidov K.G.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent,

Zaripov O.O.

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Xamudxanova N.B.

Toshkent davlat texnika universiteti, assistent

Gafurova M.O.

Toshkent davlat texnika universiteti, doktorant

NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGETIK JAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi dunyoda dalalarni suv bilan uzluksiz ta'minlashga talablarning oshishi va yangi yerlarning o'zlashtirilishi munosabati bilan nasos stansiyalarini takomillashtirishga alohida ahamiyat beriladi, energiya-kuch uskunalarning quvvatini va suvni ko'tarib berish balandligini oshirish, uning konstruksiyasini takomillashtirish vazifasi qo'yiladi. Mashinalar bilan sug'orish tizimining nasos qurilmalari yuritmalarining aksariyati boshqarilmaydigan o'zgaruvchan tok elektr yuritmasi asosida quriladi. Bu ko'pincha suv bilan ta'minlashning talab etiladigan grafigini amalga oshirish, nasos stansiyalari (shu jumladan kaskadlarini) ish rejimlarini boshqarish, avariya vaziyatlarni kamaytirish, ularning ishonchligini oshirish mezonlari bo'yicha maqbullashtirishga to'sqinlik qiluvchi bosh sabab hisoblanadi. Shu bilan birga, butun dunyoda o'tkazilayotgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, mashinalarda sug'orishning elektr yuritmalarini ishlab chiqish istiqbolli bo'lib qolayapti. Bu jihatdan nasos stansiyalari va nasos qurilmalarining ishonchli ishlashini ta'minlaydigan ilmiy asoslangan texnik yechimlarni ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: nasos stansiyalari, mashina suv ko'tarish tizimi, nasos qurilmasi, nasos agregati, bosimli quvur liniyasi, quvvat uskunalari, elektr yuritma, asinxron motor, ta'minot, nominal quvvat, matematik model, nasosning ishlashi.

Введение. Современные потребности народного хозяйства Республики Узбекистан в энергетических ресурсах имеют тенденцию к постоянному росту. Ввод в эксплуатацию новых энергетических объектов, способных покрывать все возрастающие потребности в электроэнергии, требуют вложения в их строительство значительных капитальных ресурсов. Поэтому в республике, так же как и в развитых зарубежных странах, на первый план выдвигается проблема получения прироста электроэнергии за счет ее рационального использования путем разработки и внедрения энергосберегающих технологий в различных отраслях народного хозяйства [1, с.150].

Известно [2, с.156], что насосные установки мелиоративных станций машинного водоподъема являются одними из наиболее массовых и энергоемких объектов. В связи с этим обеспечение энергосберегающих режимов их функционирования занимает особое приоритетное место, позволяя экономить при реализации технологического процесса водоподдачи существенное количество электроэнергии в масштабе всей республики (порядка 15-20% от потребляемой).

В основу задач разработки энергосбережения на мелиоративных насосных станциях машинного водоподъема должно быть положено следующее:

- подача насосных станций в строгом соответствии с графиком водопотребления;
- применение научно-обоснованных, прогрессивных удельных норм расхода электроэнергии;
- выбор рационального варианта гидросилового оборудования, преимущественно регулируемого электроприводами.

К настоящему времени в практике машинного водоподъема в качестве привода насосного агрегата применяются исключительно нерегулируемые электроприводы. С целью согласования режима водоподдачи мелиоративной насосной станции с графиком водопотребления, единственно практически используемым способом регулирования ее производительности, является изменение числа работающих агрегатов, которое обеспечивает ступенчатое регулирование подаваемого расхода. При этом в подавляющем большинстве эксплуатируемых насосных станций имеет место несоответствие между реальным графиком водопотребления и его покрытием, обеспечиваемым работой насосной установки водоподъемной насосных станций. Поэтому, как правило, с целью исключения потерь урожайности посевных культур насосные станции машинного водоподъема заведомо работают с завышенным покрывающим графиком, что способствует неоправданному перерасходу водных ресурсов и электрической энергии.

Другой особенностью работы насосных установок является ее перевод на регулируемый электропривод взамен нерегулируемого, что безусловно позволит эффективно использовать электроэнергию и оросительную воду, осуществить переход к комплексной автоматизации насосных станций, повысить гибкость управления нагрузкой электрооборудования, увеличить ресурс работы энергетического и гидросилового оборудования насосного агрегата.

Методы. В практике насосостроения известны [3, с.200; 4, с.100; 5 с.50; 6, с.95] два принципиально различных способа плавного регулирования производительности насосной установки:

- количественное - при постоянной скорости вращения рабочего колеса насоса изменением характеристики напорного трубопровода, геометрии проточных каналов насоса, кинематики потока на входе в рабочее колесо;
- качественное - изменением скорости вращения рабочего колеса.

Рассмотрим эти способы регулирования производительности.

В практике машинных оросительных систем применимы следующие способы количественного регулирования:

- а) напорной задвижкой (дросселирование);
- б) перепуском части воды из напорного трубопровода во всасывающий;
- в) впуском воздуха во всасывающий трубопровод;

- г) изменением диаметра рабочих колес;
- д) поворотом лопаток рабочего колеса либо направляющего аппарата.

При этом следует отметить, что перечисленными способами-регулирующими подачи насоса можно регулировать его производительность ниже номинального значения расхода.

Из отмеченных количественных способов регулирования производительности насоса наибольшее распространение получило дроссельное регулирование, которое широко используется на небольших насосных агрегатах, где требуется регулирование производительности в течении непродолжительного времени [7, с.30].

Этот способ основан на увеличении местного сопротивления в напорном трубопроводе. Выяснить достоинства и недостатки данного способа, а также определить область его применения можно путем построения характеристик регулирования.

Рис.1. Регулирование подачи насоса дросселированием

Для насоса марки 450Д32 на рис.1. по оси абсцисс отложены значения производительности насоса Q , а по оси ординат соответствующие им величины напора H , а также приведены кривые изменения к.п.д. $Q-\eta$, потребляемой мощности $Q-P_{эл}$. Номинальный режим работы насоса задан на графике рабочей точкой A , являющейся точкой пересечения кривой $Q-H$ с характеристикой напорного трубопровода $H_{тр}$, которая обеспечивает подачу $Q-P_{макс}$, напор H_A , мощность $P_{макс}$ к.п.д. насоса η_A .

По мере введения напорной задвижки (дополнительного сопротивления) возрастает аэродинамическое сопротивление трубопровода, и каждому значению положения задвижки будет соответствовать своя характеристика $H_{тр}$. Например, заданным положениям дросселя соответствуют характеристики трубопровода $H_{тр1,2,3,4,5}$. При этом подача, обеспечиваемая насосом, будет определяться режимными точками пересечения характеристик $H_{трi}$ и $Q-H$.

Из графика рис.1. видно, что уменьшение производительности насоса прикрытием напорной задвижки приводит к снижению мощности на валу насосного агрегата и его к.п.д. при возрастании разницы между требуемыми и развиваемыми ($H_{A1}, H_{A2}, \dots, H_{A5}$) напорами насоса. При этом возрастает энергия на непроизводительные затраты.

К достоинствам дроссельного регулирования относятся его простота, отсутствие потребности в дополнительном оборудовании и возможность осуществления плавного регулирования подачи насоса в диапазоне от $Q_{макс}$, до нуля.

Основными недостатками являются его неэкономичность из-за повышения непроизводительных затрат электроэнергии, ухудшающих к.п.д. насосного оборудования, и ускоренный износ задвижки, особенно, когда вода содержит большое количество взвешенных частиц и ила. По данным [8,с.165] реки Средней Азии содержат большое количество частиц песка и ила.

Регулирование перепуском воды осуществляется изменением открытия задвижки, установленной на обводном трубопроводе, при котором подача требуемого расхода жидкости достигается перепуском из напорного трубопровода во всасывающей части подачи насоса. Регулирование производительности указанным способом в основном используют с целью устранения неустойчивой работы насосов. Можно считать его применение наиболее целесообразным с точки зрения энергетических показателей только для насосов с коэффициентом быстроходности $n_s > 300$ [5,с.50], у которых с увеличением подачи мощность снижается. В центробежных насосах с меньшим коэффициентом быстроходности регулирование производительности перепуском приводит к увеличению мощности насоса, что может вызвать перегрузку приводного электродвигателя. Этот способ регулирования, несмотря на улучшение кавитационных качеств насоса, способствует снижению его к.п.д., усложнению системы, увеличению количества арматуры и габаритных размеров насосной установки [5,9].

Результаты. Регулирование производительности насоса путем впуска воздуха во всасывающий трубопровод является более экономичным, чем дросселирование [10,с.14]. Этот способ можно применять в тех случаях, когда насос работает на неразветвленную сеть, характер которой не требует специальных устройств для удаления воздуха, а также фактически высота всасывания для данного насоса значительно меньше допустимой.

С впуском воздуха расходно-напорная характеристика насоса как бы смещается вниз, при неизменном значении характеристики напорного трубопровода и точки их пересечения определяют режим работы насосной установки. Таким образом, изменяя количество воздуха, поступающего во всасывающий трубопровод, можно подобрать режим работы насоса, соответствующий требуемым условиям производительности. При этом с ростом воздуха содержания, несмотря на улучшение потребляемой мощности насосным агрегатом, ухудшается его к.п.д. из-за падения напора, а также получается ограниченный диапазон регулирования расхода, обуславливаемый снижением кавитационных качеств насоса.

Регулирование производительности насоса путем обточки рабочих колес по внешнему диаметру без изменения формы их лопастей применяется в основном на насосных станциях, укомплектованных однотипным насосным оборудованием, в которых возникает необходимость использовать насос данного типа с меньшим значением потребляемой мощности при обеспечении им требуемой производительности согласно условиям графика покрытий насосной станции. Обычно наибольшая величина обточки рабочих колес насоса с учетом его коэффициента быстроходности составляет не более чем 15- 20% [11,с.201].

Характеристики насоса с обточенным диаметром рабочего колеса при условии постоянства скорости вращения насоса $n = \text{const}$ ширины рабочего колеса можно получить, пользуясь следующими формулами пересчета:

$$\frac{Q_{\text{обт}}}{Q} = \left(\frac{D_{\text{обт}}}{D}\right)^2 \quad (1)$$

$$\frac{H_{\text{обт}}}{H} = \left(\frac{D_{\text{обт}}}{D}\right)^2 \quad (2)$$

$$\frac{P_{M\text{обт}}}{P} = \left(\frac{D_{\text{обт}}}{D}\right)^3 \quad (3)$$

Рассмотрим изменения режимных точек при обточке рабочего колеса насоса по внешнему диаметру на фиксированную величину. На основе уравнений (1) и (2) имеем:

$$\frac{D^2}{Q} = \frac{D_{обт}^2}{Q_{обт}} = K_1 = const \quad (4)$$

$$\frac{D^2}{H} = \frac{D_{обт}^2}{H_{обт}} = K_2 = const \quad (5)$$

откуда $K_1 \cdot Q = K_2 \cdot H$

Следовательно, принимая $\frac{K_1}{K_2} = K$, получим:

$$H = K \cdot Q \quad (6)$$

Анализ показывает, что перемещение режимной точки в координатной плоскости расхода и напора при обточке диаметра рабочего колеса насоса происходит в сторону уменьшения по прямой линии, проходящей через начало координат (рис.2.), то есть режимная точка 1 с координатами Q_1 и H_1 при исходном диаметре рабочего колеса перемещается в новую режимную точку 2 с параметрами Q_2 и H_2 при его обточке.

Наряду с этим, практика эксплуатации центробежных насосов с коэффициентом быстроходности $n < 150$ при обточке их рабочих колес по внешнему диаметру на фиксированную (в пределах до 15 %) величину показала, что наиболее полно данному случаю соответствуют расчетные параметры Q , определяемые по соотношению [12, с.130; 13, с.65; 14, с.50]:

$$\frac{Q_{обт}}{Q} = \frac{D_{обт}}{D} \quad (7)$$

Аналогичное рассмотрение изменения режимных точек насоса при $D_{обт}$ показало, что согласно выражений (2) и (7) получим $H = K \cdot Q$, то есть уравнение квадратичной параболы. Следовательно, в данном случае работы насоса с $n < 150$ режимные точки перемещаются в сторону уменьшения напора по квадратичной параболе с вершиной в начале координат (рис.2.), то есть точка 1 с параметрами Q_1 и H_1 перемещается в положение 3 с параметрами Q_3 и H_3 .

Рис.2. Регулирование подачи насоса путем обточки его рабочего колеса по внешнему диаметру.

К.п.д. насоса при обточке рабочего колеса по внешнему диаметру может быть определено на основании формулы Мууди:

$$\eta_{\text{обт}} = 1 - (1 - \eta_{\text{исх}}) \cdot \left(\frac{D_{\text{исх}}}{D_{\text{обт}}}\right)^{0,25} \quad (8)$$

где: $\eta_{\text{исх}}$ и $D_{\text{исх}}$ - соответственно развиваемое к.п.д. насоса и геометрический размер фактического диаметра рабочего колеса исходной (паспортной) характеристики.

Ввиду того, что с обточкой рабочего колеса насоса $Q - P_M$ изменяется, хотя незначительно, в сторону уменьшения, то пересчет расходно-мощностной характеристики насоса должен осуществляться в соответствии с выражениями (1),(2) и (3).

Обсуждение. Рассматриваемый способ регулирования производительности насоса по сравнению с дросселированием дает значительную экономию по мощности и имеет более высокий к.п.д., Основным недостатком регулирования производительности насоса путем обточки его рабочего колеса является то, что этот прием относится к изменению подачи насоса на определенный, достаточно длительный период его работы, не обеспечивает плавности регулирования подачи и имеет ограниченный диапазон изменения производительности.

Регулирование производительности изменением угла установки лопастей рабочего колеса наиболее эффективно в системах с малым статическим напором и осуществляется только в осевых и диагональных поворотно-лопастных насосах.

Анализ существующих способов количественного регулирования производительности насоса: дросселирование либо воздействие на сам насос ведут к значительному снижению энергетических показателей, а иногда к усложнению его конструкции, сокращению срока службы гидрооборудования и затрудняют возможность автоматизирования процесса водоподдачи.

Выясним, как изменяются основные характеристики насоса при качественном регулировании, связанном с изменением скорости вращения его рабочего колеса. Для этого используем методику построения характеристик насоса при его работе с частотой вращения, отличной от номинальной [6с.105].

Соотношения, позволяющие описать зависимость расхода, напора и мощности от скорости вращения насоса, называются законом пропорциональности (или законом динамического подобия).

Подача (производительность) центробежного насоса изменяется пропорционально скорости вращения рабочего колеса [13,с.203]:

$$\frac{Q}{Q_{n1}} = \frac{n}{n_1} \quad (9)$$

Напор, развиваемый насосом, изменяется пропорционально квадрату скорости вращения рабочего колеса:

$$\frac{H}{H_{n1}} = \left(\frac{n}{n_1}\right)^2 \quad (10)$$

Мощность, потребляемая насосом, изменяется пропорционально кубу скорости вращения рабочего колеса:

$$\frac{P}{P_{Mn1}} = \left(\frac{n}{n_1}\right)^3 \quad (11)$$

Применяя закон динамического подобия, построим характеристики насоса для частоты вращения n_1 по имеющимся характеристикам $Q - H_H$, $Q - \eta_{\text{обт}}$, $Q - P_{MH}$ для частоты вращения n_H (рис. 3).

На расходно-напорной характеристике $Q - P_{MH}$ при $n_H = \text{const}$ возьмем произвольную точку С, которой соответствует расход Q_C и напор H_C . Согласно закону динамического подобия (9), (10) расход и напор при частоте вращения $n_1 < n_H$ будут равны $Q_B - Q_C \cdot i_n$, $H_B = H_C \cdot i_n$, где $i_n = n_1/n_H$. Откладывая значения Q_B и H_B в плоскости Q-H, можно найти новую режимную точку В, принадлежащую другой характеристике Q-H₁, для частоты вращения

рабочего колеса насоса π_1 . В случае непрерывного регулирования частоты вращения вниз от π_H до π_{Hmin} расход и напор будут изменяться по закону параболы:

$$\frac{Q}{H} = \frac{Q_c}{H_c} = const \quad (12)$$

Полученная парабола при данных координатах точки В имеет $const=Q/H$ и представляет кривую ОВС, проходящую через начало координат. Итак, для всех точек кривой $Q-H$ при частоте вращения π можно провести семейство парабол, характеризующихся различными значениями $Q/\sqrt{H} = const$, и на них найти точки, соответствующие другим частотам вращения насоса.

Рис.3. Рабочие характеристики насоса при изменении его частоты вращения

Подобным же образом можно произвести построение кривой потребляемой мощности $Q-P_{M1}$ насоса при частоте вращения π по заданной характеристике $Q-P_{MH}$ для частоты вращения π (рис.2.). Следует отметить, что точки В' и С' лежат на кубической параболе вида $Q/\sqrt[3]{H} = const$.

Для рассматриваемого качественного способа регулирования производительности насоса кривая к.п.д. (рис.3.) по мере уменьшения частоты вращения рабочего колеса несколько смещается от своего первоначального положения влево. Причем, режимные точки В и С, лежащие на параболе вида $const = Q/\sqrt{H}$, будут иметь одинаковые значения к.п.д. ($\eta_B = \eta_C$). Таким образом, данная парабола является кривой равных к.п.д.

Применяя вышеизложенную методику построения характеристик насоса, можно выявить преимущества и недостатки способа регулирования производительности водоподъемного насосного агрегата изменением частоты вращения рабочего колеса, а также определить диапазон регулирования.

Установить, в каком режиме будет работать насос, можно лишь при условии, если известна характеристика напорного трубопровода $H_{тр}$. Нанеся ее на график (рис.4.), при известных характеристиках $Q_B - H_H$, $Q - H_H$, $Q - P_{MH}$ получим номинальную режимную рабочую точку А, которой соответствует максимальная подача Q_A . На рис.4-1.10 построение сделано на примере насоса марки 450Д90.

Выводы. Со снижением частоты вращения $n < n_H$ расходно-напорная характеристика насоса смещается вниз при неизменно сохраняющейся характеристике напорного трубопровода $H_{ТР}$, на которую работает насосный агрегат. Точки A, A_1, A_2, \dots, A_5 , пересечения расходно-напорных характеристик с кривой $H_{ТР}$ являются режимными точками системы "насос-трубопровод", которым соответствуют свои фиксированные частоты вращения насосного агрегата ($n_H > n_1 > n_2 > n_3 > n_4 > n_5$) и, в которых обеспечивается требуемая производительность с необходимым значением развиваемого напора. Мощность на валу насоса и его коэффициент полезного действия для указанных частот вращения могут быть определены из кривых $Q - P_{MH}, Q - P_{M1}, \dots, Q - P_{M5}$ для требуемых значений расходов, а к.п.д. по кривой $Q - \eta_H$ путем определения точек пересечения прямых (перпендикулярных оси абсцисс), проходящих через соответствующую точку пересечения кривой равных к.п.д. с $Q - H_H$ характеристикой.

Рис.4. Регулирование производительности насоса путем изменения его частоты вращения.

Сопоставительный анализ способа качественного ($n=var$) регулирования производительности насоса с выше рассмотренными количественными ($n_H=const$) способами показывает, что для одних и тех же расходов, $Q_{A1}, Q_{A2}, \dots, Q_{A5}$ имеем уменьшенное значение потребляемой насосом мощности при более улучшенных значениях коэффициента полезного действия. Наряду с этим, изменение частоты вращения рабочего колеса насоса позволяет плавно регулировать расход $Q=f(n)$ в широком диапазоне.

В связи с чем, данный способ регулирования производительности насосного агрегата является наиболее экономичным и перспективным.

Список литературы

1. К.Р. Аллаев Современная энергетика и перспективы ее развития. Под общей редакцией академика Салимова А.У.-Т.: «Fanvatexnologiyalarnashriyot-matbaauyi», 2021. -952 с.

2. М.М. Хамудханов Рациональное использование водных и энергетических ресурсов совершенствованием режимов работы параллельно включенных насосных агрегатов //Эффективность использования ресурсов при совершенствовании управления производством, технологическими процессами и оборудованием. Тезисы докл. респ. научно-практ. конф. ТашПИ, Ташкент, 1988. С.156.
3. Т.С. Камалов Частотно - регулируемый электропривод насосных станций систем машинного орошения. –Ташкент: Фан, 2014.-368 с.
4. Ю.В. Капытов, Б.А. Чуланов Экономия электроэнергии в промышленности. Справочник.2-е изд., перераб. и доп.–М.:Энергоатомиздат, 1982.109 с.
5. П.В. Лобачев, Насосы и насосные станции. 2-е издание, переработанное. М.: Стройиздат.1983. 191 с.
6. В.И. Турк, А.В. Минаев, В.Я. Карелин Насосы и насосные станции. М.: Стройиздат.1977. 297 с.
7. П.А. Беленькая, А.Е. Высота, Д.Н. Смирнов и др. Пособие по проектированию, автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения (К СНиП 2.04.02-84).- М.:ЦИТП Госстроя, 1985. -60 с.
8. С.М. Мамарасулов Водная проблема бассейна Зарафшан и пути ее решения. Ташкент:Узбекистан.1972.-214 с.
9. В.В. Рычагов, М.М. Флоринский Насосы и насосные станции. М. Колос.1975.-416 с.
10. А.М. Грабовский, К.Ф. Иванов, Я.В. Пущенко Регулирование подачи насосов впуском воздуха во всасывающий патрубок.//Водоснабжение и санитарная техника. 1971.№8. С.14-15.
11. Г.И. Кривченко Гидравлические машины. Турбины и насосы. 2-е издание, переработанное.–М.: Энергия 1983.-320 с.
12. В.М. Будов Насосы АЭС. М.Энергоатомиздат, 1986. 408 с.
13. В.М. Черкасский Насосы, компрессоры, вентиляторы.-2-е изд., перераб. И доп. М.:Энергоатомиздат, 1984. 416с.
14. А.А. Хашимов, К.Г. Абидов Энергоэффективные способы самозапуска электроприводов насосных станций.-Т.: «Fanvatexnologiya», 2012. -176 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000